

6-7 YOSHDAGI BOLALARNING TAYANCH KOMPETENSIYALARINI XALQ ERTAKLARI ASOSIDA SHAKLLANTIRISH

Seitmuratova Venera Jumamuratovna¹, Halimova Guldon Murot qizi²

¹TAFU “Maktabgacha ta’lim metodikasi” kafedrasida katta o‘qituvchisi

²Sirtqi ta’lim bo‘limi 4-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ertaklar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarning tarbiyasi va ta’limida kompetensiyaviy yondashuvni qo‘llash, 6–7 yoshli bolalarning asosiy kompetensiyalarini rivojlantirish hamda ularni turli rivojlanish sohalari bo‘yicha shakllantirish muhimligi yoritilgan. Shuningdek, ertaklar yordamida bolalarning ijtimoiy ongini shakllantirish, shaxsiy fazilatlarini rivojlantirish, oilaviy va do‘stona munosabatlarni mustahkamlash, hayotiy bilimlarni egallash hamda shaxsiy “Men” tushunchasini rivojlantirish imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan. Ertaklar nafaqat qiziqarli hikoyalar, balki bolalarning ijodiy fikrlash salohiyatini kuchaytiruvchi va ularni har tomonlama tarbiyalaydigan pedagogik vosita sifatida ham alohida ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot davomida ertaklarga asoslangan amaliy faoliyatlar maktabgacha yoshdagi bolalarning tayanch kompetensiyalariga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi asoslangan.

Kalit so‘zlar: Ilk qadam, individual rivojlanish, ertaklar, kompetensiya, kompetensiyaviy metod, ijtimoiy ong, maktabgacha ta’lim.

Annotation: This article explores the application of a competency-based approach in the education and upbringing of preschool-aged children through fairy tales, emphasizing the importance of developing core competencies in children aged 6–7 and shaping them across various areas of development. It also examines how fairy tales contribute to the formation of social awareness, the development of personal qualities, the strengthening of family and peer relationships, acquisition of life knowledge, and the growth of the child’s self-identity. Fairy tales are presented not only as engaging stories but also as essential pedagogical tools that enhance children’s creative thinking and support their holistic development. The study highlights that practical activities based on fairy tales have a positive impact on the development of key competencies in preschoolers.

Keywords: First step, personal development, fairy tales, competence, competency-based approach, social awareness, preschool education.

Аннотация: В статье рассматривается применение компетентностного подхода в воспитании и обучении детей дошкольного возраста с использованием сказок, а также важность развития базовых компетенций у детей 6–7 лет и их формирования в различных сферах развития. Также анализируются возможности формирования социальной осознанности у детей, развития личных качеств, укрепления семейных и дружеских отношений, усвоения жизненных знаний и становления личностного «Я». Сказки представлены не только как увлекательные истории, но и как важное педагогическое средство, способствующее развитию творческого мышления и всестороннему воспитанию ребенка. В

ходе исследования выявлено, что практические занятия, основанные на сказках, положительно влияют на развитие ключевых компетенций у детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: Первый шаг, личностное развитие, сказки, компетенция, компетентностный подход, социальное сознание, дошкольное образование.

Kirish

Ertaklar — bu xalq og‘zaki ijodining durdona namunalaridan bo‘lib, qadim zamonlardan beri avloddan-avlodga o‘tib kelayotgan, o‘zida xalqning donishmandlik qarashlarini mujassam etgan badiiy vositalardir. Ular bugungi kunda ham bolalarni axloqiy jihatdan kamol toptirishda mo‘jizaviy pedagogik qurol bo‘lib xizmat qiladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning ko‘p qirrali rivojlanishida, og‘zaki nutqini shakllantirishda, to‘g‘ri va ravon so‘zlashga o‘rgatishda, tasavvurini kengaytirishda, ijodkorlik qobiliyatini yuzaga chiqarishda ertaklarning ahamiyati katta. Ayniqsa, bu yoshda shakllanayotgan tayanch kompetensiyalarni rivojlantirishda ertaklar asosiy manba sifatida xizmat qiladi. 5–7 yosh oralig‘i bolalarning so‘z boyligi va nutq salohiyati jadal rivojlanadigan davr bo‘lib, bu jarayonda ular mustaqil fikrlash, tez yod olish va taqlid qilish kabi ko‘nikmalarda yuqori darajaga erishadi.

Ertaklar axloqiy tarbiyaning samarali vositalaridan biri bo‘lib, ular orqali bolalarga yaxshilik, adolat va mardlik g‘oyalari singdiriladi. Soddaligi bilan ajralib turadigan ertak syujetlari orqali bolalar yaxshilik-yomonlik, halollik-xiyonat, do‘stlik-xiyonat kabi tushunchalarni anglay boshlaydi. Shu bois, ertaklar bolalarda nafaqat hayoliy tafakkurni, balki real hayotga oid tushunchalarni ham shakllantiradi.

Tayanch kompetensiyalarni rivojlantirishda ertaklarning o‘rni

Bugungi kunda 6–7 yoshdagi bolalarda asosiy kompetensiyalarni shakllantirish tarbiyachilar va ota-onalar oldidagi dolzarb vazifalardan biridir. “Ilk qadam” dasturiga muvofiq, quyidagi tayanch kompetensiyalar ajratib ko‘rsatilgan:

❖ *Kommunikativ kompetensiya* – bolalarda muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirish, so‘z boyligini oshirish, mustaqil fikr bildirish qobiliyatini shakllantirish, asosan atrof-dagi odamlar bilan o‘zaro munosabatlarning konstruktiv usullari va vositalariga ega bo‘lishni taqozo qiladi. Muloqot qilish va yuzaga kelgan o‘yin, bilish, maishiy va ijodiy vazifalarni muvaffaqiyatli hal qilish qobiliyatini oshiradi;

❖ *Ijtimoiy kompetensiya* – jamiyatda o‘z o‘rnini topish, boshqalar bilan muomala qilish, ijtimoiy vaziyatlarni anglash va ularga moslashish va bolaga belgilangan tartib va odob-axloq qoidalariga rioya qilgan holda tengdoshlari va kattalar bilan birgalikda ishlash qobiliyati. Bolalar boshqalarni hurmat qilishni va ularning aytganlarini hisobga olishni o‘rganadilar. Guruhlarda samarali ishlash uchun zarur bo‘lgan xulq-atvor qoidalariga amal qiladilar;

❖ *Shaxsiy kompetensiya* (Men-konsepsiyasi) – o‘z shaxsini anglash, qarorlar qabul qilish, hayotga ijodiy yondashuv bo‘lib bunda bola maktabgacha yoshda shakllanadigan va butun hayoti davomida takomillashib boradigan bir qator xususiyatlarni namoyish etadi. Bu kompetensiya bolaning o‘z-o‘ziga g‘amxo‘rlik qilish uchun mas‘uliyatni o‘z zimmasiga olish qobiliyatini hamda kundalik hayotini boshqarish va barqaror sog‘lom turmush tarzini amalda qo‘llash mahoratini o‘z ichiga oladi;

❖ *Bilish kompetensiya* – borliqni idrok qilish, atrof-muhit haqidagi bilimlarni egallash, tafakkur va xotirani rivojlantirish, bilim olish, o‘qish va o‘rganish; mustaqil ravishda izlanish, tahlil qilish va atrof olamni tushunish uchun kerakli ma‘lumotlarni tanlash qobiliyatini o‘z ichiga oladi.

Harakat va o‘zaro munosabatlar orqali bolalar bilim olish va o‘rganish strategiyalarini ishlab chiqadilar.

Ertaklarni pedagogik vosita sifatida qo‘llash orqali yuqoridagi kompetensiyalarni bosqichma-bosqich shakllantirish mumkin. Bolalarga ertak aytilish, ularni tahlil qilish, rolli o‘yinlar o‘ynash, yangi ertaklar yaratish va drammatizatsiya qilish metodlari bu jarayonni samarali amalga oshirishga yordam beradi.

Amaliy faoliyatdan kuzatuvlar

Tadqiqot davomida olib borilgan mashg‘ulotlarda bolalarning ertaklar orqali o‘z bilim, malaka va kompetensiyalarini kengaytirish holatlari aniqlandi. Masalan, “Tulki va xo‘roz” ertagi asosida tashkil etilgan suhbatda bolalar ertakdagi voqealarni tahlil qilishdi, muammoli vaziyatlarga o‘zicha echimlar taklif qilishdi. Shuningdek, “Aqlli bola” kabi yangi ertaklar yaratish orqali bolalar ijodiy tafakkur va tasavvurlarini boyitishdi.

Rivojlanish ko‘rsatkichlari:

- So‘z boyligi oshdi – oddiy iboralar o‘rniga to‘liq gaplar orqali fikr bildirish holatlari ko‘paydi.
- Ijodiy tasavvur kuchaydi – o‘z qahramonlariga nom berish, ularning fazilatlarini aniqlash ko‘nikmasi shakllandi.
- Jamoaviy faoliyat rivojlandi – o‘z g‘oyasini ilgari surish, boshqalarni tinglash va guruh bilan ishlashni o‘rgandilar.

Bosqich	Faoliyat turi	Natija
1-bosqich	Ertakni tinglash va muhokama qilish	Bolalar mazmunni anglab yetdi, syujetni tahlil qilishga harakat qildi
2-bosqich	Rolli o‘yinlar	Qahramonlarga kirish orqali bola o‘z fikrlarini ochiq ayta boshladi
3-bosqich	Yangi ertak yaratish	Bolalarda nutqiy faollik, ijodiy tafakkur va tasavvur kuchaydi

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, ertaklar 6–7 yoshli bolalarning asosiy kompetensiyalarini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Bu jarayon nafaqat bolalarning bilim olish jarayoniga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi, balki ularning ijtimoiy ongini mustahkamlab, shaxsiy fazilatlarini rivojlantiradi. Ertaklar orqali bola axloqiy me’yorlarni anglaydi, do‘stlik, hamkorlik va madaniy muomala qilishni o‘rganadi. Shuningdek, ertaklar yordamida bolalar dunyo haqidagi tasavvurlarini kengaytiradi, nutqiy va ijodiy salohiyatini namoyon etadi. Tarbiyachilar tomonidan ertaklarga asoslangan metodik ishlar olib borilishi bolalarning har tomonlama kamol topishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Познавательные сказки для детей 4-7 лет. Методическое пособие/ Сост. Л.Н. Вахрушева. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 80 с

2. 2.Jumayev R.X. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kommunikativ kompetensiyalarini shakllantirishda ertaklar o‘rni. Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar (2024 йил № 2) 118-В.
3. Ушинский К.Д. Детский мир и хрестоматия. Санкт Петербург 1861 г 52с
4. 4.Qurbonova S.M. Maktabgacha yoshdagi bolalar tafakkurini rivojlanishida ertaklarning o‘rni. Ilmiy tadqiqot va jamiyat muammolari. Vol. 6 No. 2 (2024).39 b. <https://wordlyknowledge.uz>
5. Kubayeva M.B. Maktabgacha yoshdagi bolalarni mnemotexnika asosida ertaklar bilan tanishtirish. International Conference on Developments in Education. Hosted from Delhi, India <https://econferencezone.org>. 24th May, 2023
6. Hikmatullayeva G.A. Ertakterapiya psixoterapevtik va diagnostika ishlarining maxsus usuli sifatida. THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH International scientific-online conference Part 11: JANUARY 9th 2023.
7. «Ilk qadam» Davlat o‘quv dasturi (takomillashtirilgan 2-nashr) Tosh-2022. 16 b.
8. “Ilm yo‘li” variativ dastur. (6 yoshdan 7 yoshgacha bo‘lgan bolalarni maktab ta’limiga tayyorlash), T.:2018.